
El Campo de la Salud Colectiva contra la Fragmentación del saber de las Áreas de conocimiento y Líneas de Investigación

Autora: Leidys Eloisa Pedraja Valdés

Doctora en medicina. Especialista en Medicina General Integral, Especialista en Gestión en Salud Pública, Magister en Salud Colectiva. E-mail: leidyseloisa@gmail.com
Universidad de Ciencias de la Salud. Venezuela.

Fecha de publicación: 08 marzo de 2025

DOI: 10.5281/zenodo.14991534

Citación: PEDRAJA VALDÉS, L. E. (2025). El Campo de la Salud Colectiva contra la Fragmentación del saber de las Áreas de conocimiento y Líneas de Investigación. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14991534>

“...Sólo lograremos desprendernos y decolonizarnos cuando el alter subalterno hable en todas las tribunas, y la academia se humille y, con humildad, reconozca, valore y asuma las sofías de ese alter colonizado, o sea, cuando la episteme moderna/colonial sea sustituida por la Sofía ancestral/originaria, y cuando la Altersofía ocupe el lugar que hoy tiene inmerecidamente la epistemología occidental/eurocentrada”

(Ortiz y Arias, 2019)

RESUMEN

En el artículo se aportan fundamentos teóricos y metodológicos útiles para la construcción de conocimientos en el Campo de la Salud Colectiva. Mediante el análisis socio-crítico y decolonial de las categorías Áreas de conocimientos y Líneas de investigación, se muestra que son afirmaciones USA-Eurocentradas que tienen validez universal para la construcción de conocimientos en nuestras universidades, visibilizándose la determinación internacional que estas poseen. Se descubre la colonialidad que ocultan y se resalta que favorecen el desarrollo del pensamiento simplista, de la visión reducida y fragmentada de la realidad al tematizar, dividir y subdividir el conocimiento, de la causalidad al buscar los factores de riesgo o determinantes sociales, de la linealidad al establecer relación directa causa-efecto, de la intradisciplinariedad y de la monocultura. Asimismo, desfavorecen el desarrollo del pensamiento socio-crítico, sistémico, epistémico, complejo, altersófico y decolonial imprescindible para desarrollar habilidad creativa y capacidad de agencia en los profesionales. Todo lo cual afecta el Cuidado integral y la garantía de nuestro Derecho a la salud. Sobre esta base, se sugiere la noción Campo de conocimientos de la Salud Colectiva como la opción decolonial ante la reducción y fragmentación del conocimiento que significan las Áreas y Líneas de investigación. Finalmente, se concluye que ambas categorías inciden de manera negativa en el desarrollo de la Salud Colectiva en nuestros territorios y en la formación de profesionales con capacidad de acción y de lucha para la transformación social.

PALABRAS CLAVES: Áreas de conocimientos, Líneas de investigación, Campo de conocimientos, Salud Colectiva.

INTRODUCCIÓN

Nuestras universidades venezolanas de manera universal, mediante los manuales de normas y procedimientos para la elaboración y presentación de trabajos de grado, tanto de pregrado como de posgrados (especializaciones, maestrías y doctorados), llaman colonialmente investigaciones a los procesos de construcción de conocimientos desarrollados en cada uno de sus programas de formación académica. Además, exigen que éstas sean subscritas al Área de conocimientos y a la Línea de investigación que corresponda según la temática que abordan. Estas Áreas y Líneas de investigación han sido previamente establecidas por la dirección académica como requisito imperativo de obligatorio cumplimiento para que cada investigación pueda ser presentada.

Esto es un hecho comprensible, debido a que nuestras universidades han adoptado las epistemologías dominantes (cartesiana, empírica y positivista), que rigen la construcción de conocimientos en cuanto a estructura y organización (episteme) exigida por la ciencia moderna. Estas instituciones educativas han estado importando, imitando y adaptando teorías y metodologías al estilo “corte y pega” y han elaborado normas estandarizadas, rígidas, esquemáticas y dogmáticas basadas en los modelos epistemológicos USA-Eurocentrados establecidos internacionalmente, replicando así las prácticas y metodologías mundialmente estandarizadas (Basile, 2022; Quijano, 1999). Esta adopción y replicación de las normativas científicas globales responde a una búsqueda de legitimidad y reconocimiento en la comunidad académica internacional. Sin embargo, este enfoque puede limitar la capacidad de nuestras universidades para desarrollar lógicas integradoras, holísticas y contextualizadas, necesarias para abordar la complejidad de las necesidades sociales y ecosistémicas contemporáneas.

En este sentido, la subdivisión en Áreas de conocimiento y Líneas de investigación ha sido adoptada por nuestras universidades venezolanas siguiendo las epistemologías coloniales dominantes que rigen el desarrollo de la ciencia moderna, para facilitar la gestión administrativa, la evaluación y la financiación de proyectos. Asimismo, con esta organización del conocimiento promueven avances significativos en cada área del saber debido a su centralismo riguroso y especializado en temas específicos. Sin embargo, al seguir esa lógica, nuestras universidades enfrentan limitaciones como la reducción y fragmentación del conocimiento, lo cual es especialmente contradictorio en campos como la Salud Colectiva, que requieren una visión compleja, integradora y holística.

Nuestras universidades no han logrado desprenderse de la episteme y el logos colonial para la construcción de nuevos conocimientos. No han logrado transformar las normas y

procedimientos para la elaboración y presentación de proyectos y trabajos de grado. Aún mantienen y perpetúan marcos rígidos de organizar el conocimiento en Áreas y Líneas de investigación, que no son propios de la realidad que se desea conocer. En ellas es notable la alta resistencia de la academia a esta transformación. Ni tan siquiera lo han logrado las universidades que han emprendido el camino de incertidumbre que supone la apertura de programas formativos emergentes como el Programa Nacional de Formación Avanzada Maestría en Salud Colectiva (PNFA-MSC). Esta resistencia a la transformación académica no solo limita el desarrollo del propio Campo de la Salud Colectiva, sino que afecta significativamente la formación de los futuros profesionales en su contexto socio- histórico y territorialmente situado, limitando su capacidad para enfrentar los desafíos contemporáneos y futuros.

En este sentido, es fundamental que nuestras universidades comiencen a revisar y transformar sus normas y procedimientos para estar a la altura de los desafíos y oportunidades del siglo XXI. Es necesario que se desprendan de sus componentes dogmáticos, que se decolonicen, que trasciendan más allá, que deconstruyan e incluso destruyan los componentes tradicionales que colonizan el lenguaje, el pensamiento y el conocimiento. Si continuamos rigiéndonos por las mismas epistemes y logos modernos coloniales para la construcción de conocimientos ¿Cómo se supone entonces que logremos transformar la sociedad, que logremos la transformación de nuestro Sistema Público Nacional de Salud y que logremos el Cuidado Integral y la garantía de nuestro derecho a la salud? Aquí cobra sentido la sabia frase popular que dice "Si siempre haces lo mismo, obtendrás los mismos resultados" o aquella que expresa "La locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes", las que nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de impensar nuestras formas y lógicas de conocer, de innovar y buscar nuevas alternativas desde un posicionamiento Otro, para verdaderamente poder transformar.

En la práctica, no desprenderse de la colonialidad implícita en las normas y procedimientos tradicionales establecidas por la academia para organizar la construcción de conocimientos nos conduce a construir un pensamiento simplista sobre la realidad que nos rodea basado en conceptos que no tienen pertinencia ni para el momento socio-histórico en el que nos encontramos, ni para el desarrollo de la Salud Colectiva en nuestros territorios. Es por ello que nos motiva la idea de poder desprendernos y desobedecer a la episteme y logos moderno colonial. Nos motiva la necesidad de romper con estas limitaciones que la academia moderna impone y promover una construcción de conocimientos colectiva, contextualizada histórico-socialmente y situada territorialmente. Nos motiva la necesidad de adoptar enfoques participativos y altersóficos, inter/transculturales, socio-críticos, decoloniales, dialécticos, complejos, inter/transdisciplinarios y multidimensionales, para trascender hacia la configuración

de una nueva forma de construir conocimientos útiles, valiosos y relevantes que sean expresión de la decolonización académica.

Este trabajo surge de la necesidad imperante de superar la fragmentación y la reducción del conocimiento en nuestras universidades, y así poder estar en condiciones para responder de manera integral y holística a las necesidades de salud que posee nuestro territorio. Comprender cómo incide la integración u organización de los procesos de construcción de conocimientos por Áreas de conocimientos y Líneas de investigación en el desarrollo de la Salud Colectiva y en la formación de profesionales con capacidad de acción y lucha para la transformación social, es crucial para visualizar la colonialidad presente en las normativas que rigen la construcción de conocimientos en nuestras universidades y las oportunidades de generar alternativas que favorezcan a la Salud Colectiva. Esto permite establecer fundamentos teóricos y metodológicos que promuevan una construcción de conocimientos holística y flexible, adecuada a las demandas actuales y futuras de la Salud Colectiva como Campo académico.

En consecuencia, nuestro propósito fundamental es aportar fundamentos teóricos y metodológicos útiles para la construcción de conocimientos en el Campo de la Salud Colectiva. Mediante el análisis socio-crítico y decolonial de las categorías Áreas de conocimientos y Líneas de investigación, se precisa mostrar que son afirmaciones categoriales coloniales y que, por lo tanto, requieren un trabajo decolonial, que no solo transforme el contenido de estas categorías, sino sus propios términos, creando nuevos conceptos originarios o propios. Es decir, se precisa construir sobre esa base la opción decolonial, como un espacio no normativo o abierto a la pluralidad de alternativas.

DESARROLLO

La Salud Colectiva en el PNFA-MSC

Nuestro PNFA-MSC se fundamenta en la definición que, a groso modo, expresa que la - Salud Colectiva- es un nuevo campo académico que se encuentra en construcción y desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, generador de conocimientos colectivos útiles para el bienestar humano en armonía con los ecosistemas naturales. Asimismo, se le entiende como un movimiento socio-político, de esencia participativa popular, que surge como alternativa contrahegemónica al modelo civilizatorio que niega nuestro derecho a la salud poniendo en peligro la existencia de la vida en el planeta. Y, además, es entendida como una praxis social transformadora del modo de producción social, de los modos de vida, de las condiciones de vida, de las subjetividades, actitudes y comportamientos de los sujetos sociales.

La lógica con que nuestras universidades venezolanas construyen conocimientos no expresa coherencia con la definición anterior, sino que está regida por la lógica impuesta por la ciencia moderna. Esta lógica se subordina y depende de la agenda injerencista que determina internacionalmente la Salud y es promovida por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para imponer en nuestros territorios un Sistema de salud arraigado al neoliberalismo que da paso a la privatización de los servicios sanitarios y a la mercantilización de la salud, lo que responde a los intereses del Complejo Médico Industrial Farmacéutico Financiero (Basile y Feo, 2022; Basile, 2022).

Además, es la responsable de la formación de profesionales y gestores académicos que devenimos en permanentes reproductores de la episteme y el logos neoliberal y que “como colonias mentales repetimos, como sucursaleros, el pensamiento europeo y norteamericano” (Dussel, 2017). Con ella, la modernidad ha logrado la homogenización de los programas educativos y de las normas que rigen la construcción de conocimientos en nuestras universidades, afectando la comprensión de las particularidades socio-históricas y territoriales y la comprensión de la determinación internacional de la salud situada y de la fragmentación del conocimiento que realizan nuestras academias (Basile, 2018). Esto es imprescindible para dominar, someter y subyugar a las naciones del sur global.

Con la hegemonía cultural, definida por Gramsci (2023), se logró la importación de programas académicos y metodologías para la construcción de conocimientos que obedecen al pensamiento simplista de la ciencia moderna y que normalizó la visión bio-médica y mercantilizada de la salud. En consecuencia, en la actualidad los tentáculos de la modernidad mantienen colonizada la construcción de conocimientos en nuestras universidades. Colonialidad que se expresa en la fragmentación que en ellas se hace del conocimiento, incluso en Campos tan insurgentes, holísticos, complejos y multidimensionales como es la Salud Colectiva.

Las universidades venezolanas que han asumido el PNFA-MSC expresan que en ellas se está dando una lucha por la transformación de los modos de producir conocimientos, para que estos dejen de ser coloniales y se transformen en modos participativos, dialógicos, plurales, de interacciones de validez, intersubjetivas, interculturales y contextualizadas. Sin embargo, en ellas aun se expresa una gran tensión entre esos dos modos epistemológicos de construcción. Aunque han emprendido este programa, lo han hecho desde normativas que nos posicionan en la ciencia de la simplicidad. Lo que constituye un gran freno que afecta la viabilidad de los procesos de construcción de conocimientos dentro de este Campo.

¿Cómo es posible que, si la Salud Colectiva es entendida como un Campo académico, los procesos de construcción de conocimientos que dentro de este campo se realicen deban suscribirse a un Área de conocimientos o Línea de investigación específica? Esto resulta contradictorio y plantea un gran desafío decolonial que debemos asumir en la academia. Para ello, es necesario desaprender la lógica moderna-colonial y poder aprender una nueva lógica de construcción coherente con la definición de Salud Colectiva que fundamenta nuestro PNFA-MS.

Áreas de Conocimientos y Líneas de investigación: Herramientas de Fragmentación del Saber de la Ciencia Moderna Colonial

Las Áreas de conocimientos y las Líneas de investigación son categorías de validez universal USA-Eurocentradas. Estas tienen implícita la colonialidad como cara oculta de la modernidad que la ciencia moderna colonial ha impuesto (Mignolo, 2009). Han sido útiles para borrar, silenciar o denigrar Otras formas de entender, de conocer y de relacionarnos en nuestros territorios socio-históricos. Han funcionado como herramientas de fragmentación del saber, con implicaciones no solo en la forma en que se construyen los conocimientos en nuestras universidades, sino también en la formación de habilidades creativas e innovadoras y en la capacidad de agencia de los profesionales egresados de ellas.

Para mostrar la colonialidad implícita en estas categorías es necesario comenzar por el análisis conceptual de las mismas. En este sentido, un Área de conocimientos se refiere a una subdivisión específica dentro de un campo académico más amplio. Se trata de una categoría particular que concentra el estudio, la investigación y la enseñanza en un conjunto definido de temas o problemáticas. Las Áreas de conocimientos permiten la especialización en aspectos concretos del conocimiento, facilitando el desarrollo de expertos en esos ámbitos.

A través de ellas, se focaliza la temática en un conjunto limitado de temas, permitiendo una profundización en aspectos específicos. Temas que a su vez son subdivididos agrupados en Líneas de investigación. Por ejemplo, dentro del campo académico de las Ciencias de la Salud, podemos encontrar Áreas de conocimientos, tales como la medicina integral, la odontología, la cardiología, la pediatría, la fisioterapia, la Salud Pública tradicional, etc. Y, por ejemplo, dentro de la pediatría, podemos encontrar temas, tales como crecimiento y desarrollo, afecciones respiratorias, afecciones urinarias, afecciones endocrino-metabólicas, etc., cuyos estudios se suscriben a Líneas de investigación específicas según el tema estudiado.

Asimismo, un Área de conocimientos posee metodologías propias y técnicas de investigación especializadas para abordar sus temas de interés. Por ejemplo, la Salud Pública

tradicional como Área de conocimientos emplea a las políticas públicas para mejorar la salud de las comunidades, involucrando la creación, implementación y evaluación de políticas de salud a nivel local, regional y nacional. Las metodologías y técnicas de investigación en la Salud Pública tradicional incluyen estudios epidemiológicos, análisis de datos de salud, encuestas y entrevistas comunitarias, entre otras.

Estas herramientas cartesianas, empíricas y positivistas permiten a los profesionales de la Salud Pública identificar los “factores” que afectan la salud de las comunidades y desarrollar “intervenciones efectivas”. Por ello, se limitan a la causalidad de la realidad observada, es decir al estudio de sus determinantes sociales o factores de riesgo, donde solo observan las relaciones de causa-efecto simples y lineales entre los fenómenos sociales y naturales. La linealidad de esta lógica se expresa cuando un cambio en una variable resulta en un cambio predecible, ordenado y lineal en otra, lo que conlleva a acciones bio-medicalizadas y centradas en la enfermedad porque se reducen a la prevención, atención y control de las enfermedades. Estas acciones no consideran a esos fenómenos como -procesos- interrelacionados con otros procesos que condicionan su naturaleza de manera impredecible, desordenada, compleja y multidimensional. No consideran su determinación social.

Al centrarse en un ámbito concreto, las Áreas de conocimientos y Líneas de investigación permiten a los académicos y profesionales desarrollar una alta especialización y experiencia en los temas de ese ámbito. Esto, aunque resulta en el avance del conocimiento y la práctica en esa Área particular con aplicaciones prácticas y teóricas que son únicas a su ámbito, no permite a estos especialistas ver más allá, no les permite poder distinguir y comprender las relaciones complejas y multidimensionales que tienen esos temas concretos con el contexto histórico social donde se desarrollan. Aquí se expresa la fundamentación de la visión reduccionista y fragmentada de la realidad observada que la alta especialización en Áreas de conocimientos y Líneas de investigación concretas promueve.

La visión reducida significa que la alta especialización puede llevar a una comprensión limitada del fenómeno, necesidad o evento estudiado. Estos son considerados un -tema- de estudio. Esto significa que el conocimiento se tematiza, pues se refiere a un -tema- que se declara y se describe como objeto de estudio de manera simplista o no compleja (no como discurso o distinción). Se refiere a un -tema- sin relaciones contextuales, ignorando los procesos sociales que podrían estar relacionados e incidir en los resultados. Por ejemplo, un epidemiólogo podría enfocarse exclusivamente en los factores biológicos de una enfermedad sin considerar su determinación social. Esta visión limitada generalmente resulta en una comprensión parcial e incompleta de la realidad. Y, pone de manifiesto las dificultades para comprender cómo sus

temas concretos se relacionan con el contexto histórico y social más amplio. Esto puede limitar la capacidad de aplicar conocimientos de manera efectiva en situaciones reales y dinámicas.

La fragmentación del saber es evidente en la división del conocimiento en Áreas y Líneas de investigación muy específicas, lo que afecta las relaciones entre las disciplinas científicas, limitándose la interdisciplinariedad¹ y la transdisciplinariedad² (Castro- Gómez, 2007). Esto impide la integración o interconexión compleja entre las diferentes Áreas del saber que podrían enriquecer la comprensión de procesos complejos. Con la descuartización del conocimiento, la ciencia moderna aísla su construcción de su medio nutriente, lo que resulta en un conocimiento simplista y separado de la complejidad de la vida. Así, los profesionales, a partir de esa construcción, quedaron separados de la comunidad, de su territorio histórico-social e incluso de su subjetividad y cosmovisión. Además, los conocimientos construidos con esta lógica fortalecen y reproducen el pensamiento simplista en los profesionales, lo que resulta en que estos les confieran más importancia a los resultados que al proceso, a la estabilidad sobre la transformación, a las actitudes y comportamientos de carácter funcionalista sobre los de carácter socio-crítico y transformador, y a la simplicidad sobre la complejidad de la vida.

La tematización del conocimiento implícito en las Áreas de conocimiento y Líneas de investigación no expresa el sentir, pensar y hacer de los sujetos que participan en la construcción de conocimientos. Esto invisibiliza la subjetividad, la historicidad, las experiencias, la cosmovisión y la cultura identitaria de los participantes exógenos, endógenos y singulares, los niega y los rechaza. No permite que los sujetos sociales puedan expresar aquello que los hiere, los amenaza o los subyuga. Esto resulta claro, pues la ciencia moderna colonial al imponer al objeto de estudio, no como discurso o distinción de estudio, sino como un tema, no nos permite entenderlo como un proceso determinado socialmente por el modo de producción social, el modo de vida, las condiciones de vida, la subjetividad, las actitudes y prácticas de los sujetos sociales. Reduce o simplifica a un tema, la visión de un proceso que se encuentra inmerso en una trama donde se entretrejen procesos sociales y ecosistémicos de forma compleja, dialéctica y multidimensional.

¹ Interdisciplinariedad: Se refiere a la colaboración entre disciplinas diferentes. Implica el intercambio de datos o información, métodos y lógicas entre dos o más disciplinas para abordar la realidad común, dejando intactos los fundamentos de las mismas. Es decir, las disciplinas conservan sus fronteras y fundamentos, pero colaboran para enriquecer el análisis y obtener una comprensión más completa.

² Transdisciplinariedad: Va más allá de la interdisciplinariedad al trascender las fronteras disciplinarias. Liga los diversos elementos y formas de conocimiento, afectando la naturaleza misma de las disciplinas, incorporando nuevos principios y enfoques que no están limitados por una sola disciplina. Busca integrar y unificar el conocimiento, considerando que una cosa puede ser igual a su contrario, dependiendo del nivel de complejidad. Por lo que posee un carácter más holístico e integrado.

Por otra parte, las Áreas de conocimientos y las Líneas de investigación también limitan los procesos de interculturalidad³ y transculturalidad⁴. Es importante que se establezcan estos procesos, porque implican la valoración, reconocimiento y aceptación de los saberes populares y el entendimiento de que el conocimiento no se limita a la academia o a las disciplinas científicas. Los saberes populares, tradicionales o ancestrales aportan una riqueza de conocimientos y prácticas que son fundamentales para una comprensión integral y para el desarrollo de alternativas efectivas, soberanas, solidarias, sostenibles y seguras. Pero, la especialización excesiva puede restringir la creatividad y la capacidad de generar nuevas ideas o alternativas al limitar la exposición a otras lógicas o a otros conocimientos disciplinares y populares.

La visión reducida y fragmentada con que la ciencia moderna colonial aborda la realidad estudiada convirtiéndola en un tema limita la construcción de conocimientos holísticos. Las restricciones conceptuales y metodológicas que impone la academia mediante la organización del conocimiento en Áreas y Líneas de investigación impiden pensar o considerar las hibridaciones, las interconexiones, el entrelazamiento, las integraciones y las complejas relaciones que se establecen entre los diferentes procesos que inciden en esa realidad. En consecuencia, no se logra la integración de los diversos conocimientos y saberes, ni de las diferentes lógicas existentes necesaria para la transformación social. Esta concepción reduccionista conlleva a nuestras universidades al absurdo de pretender explicar la vida sin la vida (Rostand, 1939), a construir conocimientos que restringen lo corporal a lo biológico, lo vivo a lo físico y lo físico a lo mecánico (Najmanovich y Lennie, 2001).

La obligación impuesta por la academia de regir nuestra construcción de conocimientos por el principio de la simplicidad no sólo conlleva a que esa construcción resulte abstracta, desvitalizada, separada de la psiquis, de la emocionalidad, de nuestra cultura y ecosistemas naturales, sino que, además, esta visión dificulta la contextualización socio-histórica y territorial de los fenómenos estudiados. No permite considerar cómo los procesos históricos y las estructuras sociales influyen en ellos, ya que se trata únicamente del tema, sin relaciones contextuales o centrado en sí mismo. Así, los fenómenos no se abordan como procesos

³ Interculturalidad: Se refiere a la interacción y comunicación entre personas de diferentes culturas. Promueve el respeto mutuo, la igualdad y el entendimiento entre culturas diversas. Busca crear espacios de diálogo y convivencia donde se reconozcan y valoren las diferencias culturales.

⁴ Transculturalidad: Va más allá de la simple interacción entre culturas. Implica la creación de nuevas formas culturales a partir de la combinación de elementos de diferentes culturas. Genera una cultura híbrida, que combina aspectos de varias culturas, trascendiendo las fronteras culturales tradicionales. El sincretismo es una manifestación de la transculturalidad, donde existe la integración de distintas influencias culturales, resultando en una cultura que no se limita a una sola raíz, sino que abarca múltiples orígenes culturales.

determinados socialmente. Por ello, es una visión descontextualizada socio-históricamente y asituada territorialmente.

En este sentido, es importante resaltar que esta visión se corresponde con la epistemología cartesiana impulsada por René Descartes (exponente del Racionalismo) donde se tiende a fragmentar la realidad en unidades más pequeñas para su análisis, priorizando el uso de la razón y el pensamiento lógico-deductivo. También se alinea con la epistemología empírica representada por John Locke y David Hume quienes sostienen que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial, centrándose en la observación y el experimento, fragmentando la realidad en datos observables y medibles. Asimismo, se corresponde con la epistemología positivista impulsada por Auguste Comte, que enfatiza la observación empírica, el objetivismo y la metodología científica como las únicas fuentes válidas de conocimiento.

Estas corrientes epistemológicas tienden a la fragmentación (descomposición o descuartización) de la realidad en partes manejables (Áreas y Líneas de investigación) para su análisis. Esto resulta en una comprensión limitada que no considera a los procesos de interdisciplinariedad ni de interculturalidad, y tampoco las interrelaciones y la complejidad de la realidad observada. Al enfocarse exclusivamente en aspectos específicos y observables, estas epistemologías pueden ignorar procesos contextuales, históricos y sociales de los procesos estudiados.

Ambas categorías basan la comprensión de la realidad social desde una lógica explicativa universalista en la que, tal como señala críticamente De Sousa (2010) en la monocultura de la escala dominante, se nos hace creer que toda idea o entidad es válida independientemente del contexto en el que ocurre. En ellas se expresa la ausencia o eliminación de lo particular y lo local. En este sentido, lo local es entendido como un dato descartable. Así la ciencia moderna genera su episteme que se pretende universalista y que constantemente niega las evidencias de nuestras experiencias. Por ello decimos que son categorías universales USA-Eurocentradas, que imponen una forma de construcción del saber universal, desde áreas y líneas que universalmente lo reducen y lo fragmentan, haciéndolo menos válido y verdadero, menos situado, menos relacionado con la biopraxis. Por lo tanto, menos útil y relevante para la transformación del modelo civilizatorio actual.

Como hemos expresado, la construcción de conocimientos en Salud Colectiva requiere de la polimatía, de la inter/transdisciplinariedad, de la interversalidad y de la inter/transculturalidad. Contrariamente, las categorías Áreas de conocimientos y Líneas de investigación que utilizamos para organizar la construcción de conocimientos no nos dejan

cumplir con estos requerimientos de la Salud Colectiva. Por lo tanto, no se corresponden con conceptos categoriales que tributen a construir conocimientos que reflejen la realidad socio-histórica y territorial, sino que son categorías que nuestras universidades han adoptado provenientes de otros contextos, no latinoamericanos, que no dan cuenta de nuestra realidad. Esto puede conducir a los profesionales a inventar realidades provenientes de un pensamiento reducido, simplista o ficticio. Lo que coopta el desarrollo de nuestra capacidad socio-crítica y transformadora de la realidad en que estamos inmersos.

Aunque reconocemos que las corrientes epistemológicas dominantes mencionadas han contribuido al avance del conocimiento en sus respectivas Áreas del saber, proporcionando bases sólidas para el análisis y la investigación científica y que ha contribuido al abordaje y práctica médica con importantísimos y resonantes éxitos, es necesario resaltar que en ellas el desarrollo del pensamiento socio-crítico, complejo, epistémico, sistémico y decolonial es muy limitado debido a su centralidad en la fragmentación y el análisis reduccionista de la realidad. Esto limita la consideración de contextos más amplios y complejos, de los procesos contextuales e históricos que no son fácilmente medibles, y de la subjetividad de los sujetos sociales desarrollada dentro de las complejidades históricas-sociales.

Por último, resulta muy importante resaltar que el Modelo Médico Hegemónico que se erige universal en nuestras sociedades, está basado en la ciencia de la simplicidad y constituye un obstáculo poderoso para la construcción de conocimientos con nuevos sentidos y significados debido a que favorece la simplicidad, sin aceptar que el conocimiento desde la complejidad se construye y deconstruye en función de la dinámica cambiante, gigantesca y vibrante de la trama de la vida, donde se entretajan todos los procesos sociales y ecosistémicos. En consecuencia, este Modelo afecta el Cuidado integral de la Salud en nuestros territorios y enajena nuestro Derecho a la salud.

Campo de Conocimientos de la Salud Colectiva: Alternativa Contrahegemónica contra la Fragmentación del Saber que impone la Ciencia Moderna Colonial

Un Campo académico no se reduce a un Área de conocimientos, porque esta es específica, limitada, concreta dentro de un campo académico. Un Campo académico es un ámbito de estudio amplio, multidisciplinario e intercultural que abarca las diversas Áreas de conocimiento, teorías, lógicas y prácticas. En él se promueve la integración compleja, holística y multidimensional del conocimiento.

Los procesos de construcción de conocimientos en la Salud Colectiva como Campo académico no se subscriben a un Área de conocimientos ni siguen una Línea de investigación específica. Si se subscribieran a un Área o Línea investigativa sería contradictorio con su propia esencia. Significaría aceptar la reducción y la fragmentación del conocimiento, la descontextualización histórico-social y territorial y la tematización del conocimiento. Significaría alejarnos de la visión compleja y multidimensional que tienen los procesos sociales cuyas tramas se entretajan de manera interdependiente, dinámica y dialéctica. Sería ignorar la polimatía que la caracteriza, así como sus procesos de inter/transdisciplinariedad y de inter/transculturalidad crítica y decolonial. Esto no representaría una ruptura con la episteme y el logos que la ciencia y la academia moderna colonial nos han impuesto. Significaría que el proceso de producción de conocimientos no ha superado la lógica cartesiana, empírica y positivista de la Salud Pública tradicional y no ha logrado inscribirse dentro de la lógica emergente socio-crítica y decolonial de la Salud Colectiva.

La construcción de conocimientos que se realice desde la Salud Colectiva debe partir del cuestionamiento a la epistemología de base que ha sustentado la a-criticidad, la simplicidad, la descontextualización, la despolitización, la desvitalización y la universalidad del saber. Se debe evidenciar y cuestionar el lugar desde el cual se construye el conocimiento (Ortiz, 2019). Esta exige un nuevo espacio de pensamiento en el que podamos entretajar múltiples configuraciones y procesos, que no permita la construcción de nuevas formas de producir sentido y significado, y construir nuevas concepciones categoriales que sean acordes con la Salud Colectiva y las prácticas profesionales que para lograrla se realicen. Asimismo, exige que el sistema de enseñanza vigente en nuestras universidades deje de fragmentar el conocimiento. Para ello, es necesario el trabajo arduo de los equipos interdisciplinarios e interculturales en interacción permanente inmersos en nuestras comunidades, para que estas sean capaces de manera autónoma de desarrollar sus proyectos comunitarios que tributen al bienestar de la población y a los convivios saludables. Y, esto solo se logra, a partir de la decolonización del pensamiento, de la construcción colectiva de conocimientos y de la decolonización de las instituciones educativas productoras y administradoras de conocimientos (Castro-Gómez, 2007).

Por los elementos expuestos con anterioridad, consideramos que los procesos de construcción de conocimientos en Salud Colectiva no pueden ser enmarcados dentro de un Área del saber ni tener una Línea investigativa específica. Por ello, sugerimos que la construcción de conocimientos en Salud Colectiva prescindiera de estas nociones categoriales, pues es necesario trascenderlas. Los procesos de construcción colectiva de conocimientos que se realizan desde la Salud Colectiva se desarrollan en el -Campo de conocimientos de la Salud Colectiva-. Este Campo aborda la realidad no tematizando el conocimiento ni considerando -temas- de estudio

aislados, sino tratándola como un proceso, en una trama donde se interrelaciona con otros procesos que lo determinan de manera dialéctica, compleja y multidimensional. Considera también sus contextos sociohistóricos y territoriales. Valora, reconoce e incluye los diversos conocimientos científicos y saberes populares. Además, emplea formas de construir colectivamente conocimientos que son flexibles, inter/transdisciplinarias e inter/transculturales para desarrollar alternativas autónomas, sostenibles, solidarias, seguras y efectivas.

Entonces, cuando hablamos de los procesos de construcción colectiva y participativa de conocimientos que se realizan en la Salud Colectiva (Campo académico) éstos no quedan reducidos a un Área y Línea del saber, porque precisamente la Salud Colectiva posee una naturaleza transdisciplinaria, transcultural y holística. A diferencia de una simple Área de conocimiento, que podría centrarse en un aspecto específico, la Salud Colectiva como campo académico requiere la integración de múltiples disciplinas y lógicas para abordar las necesidades de salud de manera integral.

Entender a la Salud Colectiva como un Campo Académico donde sus procesos de construcción de conocimientos no pueden ser suscritos a un Área o Línea de investigación forma parte de la ruptura epistémica y epistemológica imprescindible para transcender la colonialidad académica y científica impuesta por la modernidad colonial. De manera que, esa ruptura permita la producción de conocimientos colectivos situados y contextualizados socio-históricamente que sean útiles, valiosos y relevantes para la transformación social que se necesita para concretar el Cuidado integral de la salud y la garantía de nuestro Derecho a la salud en nuestros territorios.

CONCLUSIONES

La normativa universitaria que regula la integración u organización de los procesos de construcción de conocimientos por Áreas y Líneas de investigación específicas incide de forma negativa en el desarrollo de la Salud Colectiva. Ambas categorías son expresión de la colonialidad epistemológica cartesiana, empírica y positivista que la ciencia moderna nos ha impuesto y que favorece el desarrollo del pensamiento simplista, la visión reducida de la realidad al tematizar el conocimiento, la visión fragmentada de la realidad al dividir y subdividir el conocimiento, la causalidad al buscar los factores de riesgo o determinantes sociales, la linealidad al establecer relación directa causa-efecto, la intradisciplinariedad y la monocultura.

Por otra parte, la resistencia de nuestras universidades de aceptar formas Otras, flexibles y abiertas, para la construcción de conocimientos, que expresen nuevas epistemes y logos contrahegemónicos, también incide de manera negativa en la formación de profesionales con

capacidad de acción y de lucha para la transformación social. En este sentido, la rigidez, falta de contextualización y actualización de la normativa que rige la construcción de conocimientos limita el desarrollo del pensamiento socio-crítico, sistémico, epistémico, complejo, altersófico y decolonial imprescindible en los profesionales egresados para desarrollar habilidades creativas y capacidades para innovar ante las realidades constantemente cambiantes en el contexto donde conviven. Por ende, limita la capacidad de agencia de los profesionales en su territorio histórico social como sujetos sociales y políticos. Esta situación solo fortalece a la modernidad colonial, contribuyendo a perpetuar formas de colonialidad del poder, del ser y del saber, que incrementan la dominación, sometimiento y sumisión de nuestros pueblos.

La construcción de conocimientos en Salud Colectiva, como campo académico, reconoce la complejidad del proceso de salud. A diferencia de la fragmentación y la reducción características de las Áreas de conocimientos y Líneas de investigación, la Salud Colectiva aborda los procesos observados en la realidad desde una lógica crítica y decolonial, holística, altersófica, compleja, sistémica y multidimensional, considerando sus contextos sociohistóricos y territoriales. Esto hace que el saber local, no universal, construido desde la Salud Colectiva, este más situado y relacionado con la biopraxis que desarrollan los sujetos sociales participantes, lo que avala su validez, veracidad, utilidad, relevancia y pertinencia para responder ante nuestras necesidades de salud y vida en nuestros territorios.

Esta construcción de conocimientos implica una ruptura con la episteme y la epistemología dominante (cartesiana, empírica y positivista) que rigen la ciencia moderna. Implica superar la lógica de la linealidad causa-efecto, de la causalidad de las determinantes sociales y factores de riesgo y de la tematización del conocimiento. Esta ruptura es necesaria para trascender la colonialidad académica y promover una construcción de conocimientos participativa, contextualizada y transformadora.

El Campo de conocimientos de la Salud Colectiva es la noción categorial que proponemos como opción decolonial ante la reducción y fragmentación del saber que significan las Áreas de conocimientos y Líneas de investigación. Desde este es posible desarrollar formas Otras de conocer, integradoras y flexibles, que valoran y reconocen los diversos conocimientos científicos y saberes populares, funcionando como un espacio no normativo, abierto a la pluralidad de alternativas. En él la integración es fundamental para abordar de manera efectiva las necesidades de salud contemporáneas. Por lo tanto, la participación activa de las comunidades y la colaboración inter/transdisciplinaria e inter/transcultural resultan esenciales para construir conocimientos colectivos que sean relevantes y valiosos para las comunidades y que contribuyan a la transformación social necesaria para el Cuidado integral y la garantía del Derecho a la salud.

El desarrollo del PNFA-MSC en nuestras universidades venezolanas, requiere una transformación profunda de la educación superior. Es necesario superar la fragmentación del saber y buscar lógicas integradoras, polímatas y holísticas. Por ello, sugerimos la noción -Campo de conocimientos de la Salud Colectiva-. que responde a las realidades y necesidades específicas de nuestros territorios y comunidades.

Por último, más allá de ver a las Áreas de conocimientos y Líneas de investigación como una limitación que fragmenta y subalterniza la construcción de conocimientos que realiza nuestro pueblo en sus universidades, colocándolo en una posición de inferioridad desventajosa, debemos verlas como una oportunidad histórica que tenemos de enseñarle a la ciencia moderna colonial sus propios males de manera positiva y propositiva. Entendiendo que, solo desde una postura epistemológica socio-crítica y decolonial podremos enaltecer nuestros conocimientos originarios y llegar a ser realmente soberanos. Y que, por el contrario, si continuamos pensando desde las epistemologías USA-Eurocentradas nuestro conocimiento seguirá siendo subalterno y dependiente del conocimiento que impone la ciencia moderna colonial.

Entender que la Salud Colectiva busca desarrollar alternativas autónomas, sostenibles, solidarias, seguras y efectivas para el Cuidado Integral y la garantía del Derecho a la salud, es crucial para desarrollar, en nuestros contextos sociohistóricos y territoriales, la construcción de conocimientos participativa y altersófica, intercultural, socio-crítica, decolonial, dialéctica, compleja, interdisciplinaria y multidimensional. De manera que realmente sirva de base teórica como acto histórico-social para la concreción de actitudes y praxis transformadoras en todos los sujetos sociales.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS

Basile, G. (2018). La Salud Internacional Sur-Sur: giro decolonial y epistemológico. Dossiers de Salud Internacional Sur-Sur de Ediciones GT de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria CLACSO. Febrero 2019.

Basile, G. (2022). Hacia una Salud desde el Sur: epistemología decolonial y de soberanía sanitaria. Medicina Social (www.medicinasocial.info). volumen 15, número 2, mayo – agosto de 2022. Disponible en: <file:///C:/Users/Woltuz/Downloads/pkpadmin,+1441+editorial+ESP.pdf>

Basile, G. y Feo, O. (2022). Las 3 “D” de las Vacunas de SARS-CoV-2 en América Latina y el Caribe: determinación, dependencia y descoordinación. En VIII Dossier de Salud Internacional Sur-Sur, Ediciones CLACSO. Buenos Aires, enero, 2022.

- Castro-Gómez, S. (2007). Decolonizar la Universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes. En: Santiago Castro y Ramón Grosfoguel (eds.), El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. pp. 79-91. Bogotá: IESCO-Pensar-Siglo del Hombre. Disponible en: <https://ramwan.net/restrepo/decolonial/14-castro-descolonizar%20la%20universidad.pdf>
- De Sousa Santos, B. (2010). A gramática do tempo: Para uma nova cultura política (3rd ed.). São Paulo: Cortez Editora
- Dussel, E. (2017). Ética de la Liberación, Clase 9 (09-Mzo-2017). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=rvfu89kzk1k&t=10s>
- Gramsci, A. (2023). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 27 de febrero de 2023. Disponible en: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_Gramsci&oldid=149276335.
- Mignolo, W. (2009). La colonialidad: La cara oculta de la modernidad. Disponible en: https://monoskop.org/images/5/57/Mignolo_Walter_2009_La_colonialidad_la_cara_oculta_de_la_modernidad.pdf
- Najmanovich, D., y Lennie, V. (2001). Pasos hacia un pensamiento complejo en salud. Primer Seminario Bienal de Implicaciones Filosóficas de las Ciencias de la Complejidad, La Habana. Disponible en: <https://studylib.es/doc/187293/pasos-hacia-un-pensamiento-complejo-en-salud>
- Ortiz, A., y Arias, M. I. (2019). Altersofía y Hacer Decolonial: epistemología 'otra' y formas 'otras' de conocer y amar. Utopía y praxis latinoamericana. año: 24, n° 85, pp. 89-116. Revista internacional de filosofía y teoría social cesa-fces-universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela. Disponible en: <http://doi.org/10.5281/zenodo.333855>
- Quijano, A. (1999) "Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina." Dispositio 24.51 (1999): 137-148.
- Rostand, J. (1939). "La vie et ses problèmes" Flammarion, Paris.